

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444664>

Абдуллаева М.Н

к.э.н., доцент ТГТрУ

Салимов Б.Б

PhD, доцент ТГТрУ

Составной частью организационной системы промышленного предприятия является ее структура, под которой понимается устойчивое единство элементов, их взаимосвязь друг с другом, проявляющиеся в отношениях по вопросам производства и сбыта продукции, распределения и потребления дохода.

Проведенный анализ существующих организационных структур предприятий базовых отраслей экономики свидетельствует, что они все еще не соответствуют современным требованиям. К числу их основных недостатков следует отнести:

отсутствие рациональных внутренних связей и взаимоотношений между структурами;

слабую адаптацию к изменениям внешней среды;

нечеткость обязанностей руководителей и главных специалистов отдельных подразделений и как следствие низкая эффективность менеджмента;

ориентацию на решение в основном текущих задач в ущерб перспективе развития предприятия.

Особенно следует выделить слабость юридической службы, неудовлетворительное экономико-правовое обеспечение взаимоотношений между подразделениями, низкий уровень цифровизации управления, а также отсутствие стимулирующего воздействия на многих промышленных предприятиях республики.

В изменяющейся внешней среде сильно централизованная организационная структура данного предприятия перестала соответствовать тем экономическим реалиям, в которых оказалось предприятие. Она не обеспечивала выполнения задач, стоящих перед ним, а именно:

выход на новые рынки;

благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций;

создание в структуре завода нескольких центров прибыли;

создание условий для развития активности и ответственности руководителей отдельных производственных подразделений за конкретные результаты своей работы.

Поскольку организационные проблемы обостряются при расширении масштабов и увеличении сложности производства, то их решение приобретает в условиях рыночных отношений особую актуальность¹.

По нашему мнению организационная структура промышленного предприятия может быть трансформирована в направлении большей децентрализации с образованием внутренних бизнес - единиц, организованных на основе автономных технологических процессов, что должно привести к ряду положительных результатов²:

- в каждом подразделении предприятия будет формироваться своя организационная культура, дающая максимальный синергетический эффект на данной технологии;
- наличие внутреннего предпринимательства будет способствовать более ответственному отношению к труду;
- формирование бизнес единиц будет стимулировать изменения стиля управления в направлении формирования рабочих и управленческих команд;
- возникают преимущества, свойственные небольшим динамичным организациям, одновременно сочетающиеся с синергией крупной организации;
- позволяет посредством элементов финансового анализа выявлять менее благополучные производства и стимулировать перспективные.

При переходе к децентрализованной структуре для предприятия важное значение имеет поиск эффективного способа распределения ресурсов между автономными подразделениями³. По нашему мнению, решение проблемы может быть найдено при совмещении административного и рыночного способов организации производственной деятельности в пределах исследуемого предприятия. В качестве доминирующей рыночной стратегии может быть принята стратегия оптимальных издержек, предполагающая создание максимальной ценности для потребителя при приемлемых

¹ Киселев, М.А., Сухов, В.Д. Методологические подходы к управлению изменениями организационной структуры предприятия // Альманах мировой науки. 2017. № 2-1 (17). С. 167-168.

² Абдуллаева М.Н. Эффективность стратегии развития промышленных предприятий Республики Узбекистан // Монография. «Фан», АН РУз. Т.: 2008 г.

³ Келиоглу, Ю.В., Луговская, М.В. Исследование особенностей современных тенденций в развитии организационных структур управления // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2017. Т. 1. № 4. С. 108-111.

издержках, что означает максимизацию рыночной стоимости производимой металлопродукции.

Адаптация к рыночным условиям, на наш взгляд, выражается, прежде всего, во внедрении базы данных маркетинговой информации и концепции поэтапной цифровизации маркетингового управления. Цифровые задачи маркетингового управления обеспечивают информационно – справочными данными, а также данными для подготовки, принятия и реализации управленческих маркетинговых решений большое количество на различных уровнях управления.

Таким образом, в условиях глобализации экономики разработка оптимальной организационной структуры в соответствии со стратегией развития является решающим моментом для предприятия, стремящейся реализовать поставленные цели. Предприятие, действующее в условиях рыночных отношений, может добиться своей конкурентоспособности только посредством адаптации своей структуры к условиям рынка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Келиоглу, Ю.В., Луговская, М.В. Исследование особенностей современных тенденций в развитии организационных структур управления // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2017. Т. 1. № 4. С. 108-111.
2. Киселев, М.А., Сухов, В.Д. Методологические подходы к управлению изменениями организационной структуры предприятия // Альманах мировой науки. 2017. № 2-1 (17). С. 167-168.
3. Трилицкая, О.Ю. Факторы, влияющие на изменения организационных структур внутрифирменного управления / О.Ю. Трилицкая // Тенденции развития науки и образования. 2017. № 30-3. С. 46-52.
4. Абдуллаева М.Н. Эффективность стратегии развития промышленных предприятий Республики Узбекистан // Монография. «Фан», АН РУз. Т.: 2008 г.